

**BADIIY ASARDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK
TAHLILI (“QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARI MISOLIDA)**

Iroda Xidirova

Mehriniso Jo‘rayeva

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7769372>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Normurod Norqobilovning “Qoyalar ham yig‘laydi” asari matnida qo‘llanilgan shevaga oid so‘zlar to‘g‘risida atroflicha fikr yuritilgan bo‘lib, asarda qo‘llanilgan dialektizmlarning qaysi dialektizm turiga mansub ekanligi va asarga qanday ma‘no nozikliklarini berib turganligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: dialektizmlar, leksik dialektizm, etnografik dialektizm, grammatik dialektizm, lahja, sof leksik dialektizm, semantik dialektizm, fonetik dialektizm, estetik funksiya, morfologik va sintaktik dialektizm.

**LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK
OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY")**

Abstract. In this article, the words related to the dialect used in the text of Normurod Norqobilov's work "Rocks also cry" are discussed in detail. It is revealed that he is giving.

Key words: dialectisms, lexical dialecticism, ethnographic dialecticism, grammatical dialecticism, dialect, pure lexical dialecticism, semantic dialecticism, phonetic dialecticism, aesthetic function, morphological and syntactic dialecticism.

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИАЛЕКТИЗМОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ «СКАЛЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»)**

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются слова, относящиеся к диалекту, использованному в тексте произведения Нормурода Норкабилова «И скалы тоже плачут», выявляется, что он не дает никаких тонкостей.

Ключевые слова: диалектизмы, лексический диалектизм, этнографический диалектизм, грамматический диалектизм, диалектизм, чисто лексический диалектизм, семантический диалектизм, фонетический диалектизм, эстетическая функция, морфологический и синтаксический диалектизм.

O‘zbek tili ko‘p dialektli til hisoblanadi. Bu uning murakkab taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tganligi, bugungi o‘zbek millati o‘tmishda xilma-xil etnik tarkibga ega ekanligi bilan belgilanadi. O‘zbek milliy tilini tashkil etuvchi turli-tuman shevalarni uch lahjaga birlashtirish mumkin. Bular: 1) qarluq-chigil-uyg‘ur lahjasi; 2) qipchoq lahjasi; 3) o‘g‘uz lahjasi [2.12]. Y.D. Polivanov o‘zbek tilining ko‘p dialektli ekanligini nazarda tutib: “O‘zbek milliy tili (o‘zbek lahjalarining bir butunligi, yaxlitligi sifatida) yagona tizimning, aslida hech qachon amalda bo‘lmagan o‘zbek bobo tilining dialektologik parchalanish yo‘li bilan emas, balki farqlanuvchi til tizimlarining birlashuvi yo‘li bilan paydo bo‘lgan” – degan edi.

Badiiy asarlarda qo‘llaniladigan dialektizmlar haqida fikr yuritadigan bo‘lsak, yozuvchilar o‘z qahramonlarini o‘zlari yashaydigan hudud va muhitdan ayirmagan holda, hayotdagidek ishonarli va jonli tasvirlash ehtiyojidan kelib chiqib shevaga xos so‘zlarni ishlatadilar. Sheva so‘zlari mahalliy kolorit, hududiy mansublikni o‘zida aks ettirish bilan birga “badiiy nutqda”

muayyan estetik funktsiya bajaradi. Biroq dialektizmlarning estetik qiymat kasb etishi ularning badiiy nutqdagi me'yor, qanday ishlatilishi va ayni paytda qanday dilektizmlarning qo'llanilishi bilan bog'liqdir [3.24].

Tilshunoslikka oid adabiyotlarda shevaga xos birliklarning fonetik, leksik va grammatik dialektizmlar sifatida tasnif qilganligini kuzatish mumkin. Fonetik dialektizmlar asosan, tovushlarni o'zgartirib qo'llash, tovush orttirilishi, tovush tushishi va tovushlarni qavatlab qo'llash ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Leksik dialektizmlar ham o'z navbatida ichki guruhlariga bo'lib o'rganiladi: sof leksik dialektizmlar, etnografik dialektizmlar va semantik dialektizmlar. Muayyan sheva tarqalgan hududda yashovchi kishilarning o'zlariga xos bo'lgan urf-odatlarining nomlari etnografik dialektizmlar deb yuritiladi. Bunday so'zlar tasvirning realligini ta'minlaydi [4.62]. Asarda leksik dialektizmlardan keng foydalanilgan bo'lib, ular asarning badiiy qimmatini oshirgan va Surxondaryo shevasini chiroyli tarzda ochib berolgan. Ular quyidagilar: *mo'y* (*tuk, yung*), *jo'ra* (*o'rtoq*), *ot* (ism, nom), *adoq* (quyi tomon), *qavat* (yon), *oshna* (*o'rtoq, do'st*) kabi otlar; *o'ngarmoq* (yelkaga yoki ulov ustiga ko'ndalang qo'ymoq, olmoq), *o'rlamoq* (chiqmoq), *to'nglamoq* (xafa bo'lmoq, norozi bo'lmoq), *uloqmoq* (uzoqlashib ketmoq), *qayishmoq* (yordam bermoq) kabi fe'l so'z turkumiga oid so'zlar. Masalan: *Tong azonda hovlidan to'rt it bilan chiqib ketgan Ernazar polvon kechki peshinga yaqin Ko'ktoyning chalo'lik jasadini otga o'ngarib qaytdi.*

Adabiy tilga kirmagan, "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga kiritilmagan dialektizm sof leksik dialektizmlar bo'lib, asardan quyidagi so'zlarni misol qilib olishimiz mumkin: *ijkilashmoq* (tortishmoq), *emasam* (bo'lmasa), *im qoqmoq* (nazar tashlamoq), *ul* (o'g'il) (5), *o'tirik* (yolg'on) (3), *iydi* (uyg'ondi), *itqitmoq* (irg'itmoq), *burnog'i* (o'tgan yili), *simanglamoq* (tentiramoq, sanqib yurmoq), *ulapa* (ulush), *chot* (ikki son orasi), *burungi* (avvalgi), *domangir bo'lmoq* (xafa bo'lmoq), *qur tikmoq* (o'tirmoq), *emasam* (bo'lmasa), *burnog'i* (o'tgan yili), *gurungi* (suhbati), Masalan: *Birovning ulapasi yengingga yamoq bo'larmidi? Mendan bekorga domangir bo'layapsiz.*

Biror so'z adabiy tilda ham, shevada ham mavjud bo'lib, shevada adabiy tilda bo'lmagan ma'nosi bilan qo'llana oladigan so'zlar semantik dialektizmlar deb yuritiladi [5.62]. Ammo ushbu asarda semantik dialektizmlar uchramaydi. Grammatik dialektizmlarning ham morfologik va sintaktik deb ataluvchi ichki guruhlari mavjudligini qayd etish mumkin [4.63; 5.63]. Ushbu asarda grammatik (sintaktik) dialektizmlardan tushum kelishigi *-ni* qo'shimchasining *-di* shakliga duch kelamiz: *uldi, Karimboydi* kabi. Masalan: *Bu Karimboydi ulidan yiqilibsan deb eshitdim.*

Asarda fonetik dialektizmlar anchagina salmoqli o'rin egallaydi. Masalan: *ob-toba* (obtova), *tov* (tog'), *ayuv* (ayiq), *bovo* (bobo) (2), *ena* (ona) kabi otlar; *achuv* (achchiq) (4), *zaril* (zarur) kabi sifat; *senam* (sen ham), *qaydan* (qayerdan) kabi olmoshlar; *buytib* (bunaqa qilib) (4), *qip* (qilib), *bo'p* (bo'lib) (3), *ximarib* (shimarib), *buytib* (bunaqa qilib), *qima(y)* (qilma(y)) (3), *bovrída* (bag'rida) kabi ravish va o'rin hollari; *ijablamasangiz* (ijoblamasangiz), *qomaylik* (qolmaylik), *opqaytdim* (olib qaytdim), *emasam* (bo'lmasa) (2), *opchiq* (olib chiq), *kepti* (kelibdi), *bo'pman-da* (bo'libman-da), *alqamoq* (olqamoq), *dikonglatmoq* (dikanglatmoq), *bo'ganman* (bo'lganman), *qigan* (qilgan), *qochivordi* (qochib ketdi), *deyishuvdi* (deyishgandi), *yolchimoq* (yalchimoq), *qipmanki* (qilibmanki), *opketsin* (olib ketsin), *opti* (olibdi) kabi fe'l shakllarini uchratdik. Masalan: *Somsaxonadagi juvonlardan birini ulingizga ikkinchi xotin qip ijablamasangiz, deb qo'rqaman.*

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlamog‘imiz joizki, “Qoyalar ham yig‘laydi” asarida qo‘llanilgan har bir dialektizmning o‘rni nihoyatda bo‘lakdir. Yozuvchi asarda keltirilgan dialektizmlar orqali nafaqat qahramonning xarakteri, uning atrofdagilarga munosabatini, balki shu jamiyat tuzumi va ahvolini ham ochib berishga harakat qilgan. Asar matni tarkibida keltirilgan dialektizmlarning tahlili jarayonida statistik tahlil metodidan foydalanildi. Ushbu tahlil metodiga ko‘ra asar matnida jami 82 o‘rinda dialekt so‘zlar qo‘llanilganligi aniqlandi. Shulardan 52 o‘rinda fonetik dialektizm, 24 o‘rinda sof leksik dialektizm va asar matnida eng kam, ya’ni 2 o‘rinda grammatik (sintaktik) dialektizm qo‘llanganligi aniqlandi. Aniqlanganiga ko‘ra, asar matni tarkibida eng ko‘p qo‘llanilgan dialektizmlar sifatida fonetik dialektizmlarni olishimiz maqsadga muvofiq ekan. Matn tahlil qilish tamoyillaridan biri hisoblangan makon va zamon tamoyiliga muvofiq tarzda asar matnida qo‘llanilgan har bir so‘z, ibora, dialektlar asar mazmunini, shaklini, makonini, zamonini ro‘y-rost ochib berishga ximat qiladi. Yozuvchining ham o‘z asari matnida dialekt so‘zlarini qo‘llashining asosiy va birdan bir maqsadi ham kitobxonni ko‘z oldida asar voqealari tasvirlanayotgan hududni, bundan tashqari qahramonlarning ichki hissiyotlari, qaysi joyga mansubligini ko‘rsatib berish hisoblanadi.

REFERENCES

1. Norqobilov N. Bekatdagi oq uycha (qissalar va hikoyalar): “Qoyalar ham yig‘laydi” (qissa). – Toshkent: Sharq, 2000.
2. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Qurbonova M., Boqiyeva G. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2005. – 181 b.
3. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent, 2008.
4. Qurbonova M., Yo‘ldoshev M. Matn tilshunosligi. – Toshkent: Universitet, 2014.
5. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQUISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
6. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
7. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
8. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
9. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).